
IMPACTO SOCIAL Y FORMAS DE MEDIACION POLITICA ANTE LA INTERVENCION URBANISTICA BARCELONA-92

Lupicinio Íñiguez

Joan Pujol

Félix Vázquez

Universitat Autònoma de Barcelona

PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA

Madrid: Julio 1992.

Mesa 10: Psicología Social

INTRODUCCION

En esta investigación¹ se examinan distintos aspectos sobre un barrio concreto de Barcelona, *El Raval*. Lo que aquí presentamos hace referencia a aspectos ambientales, urbanísticos y de mediación política analizados en este estudio.

El Raval es un barrio en la parte vieja de Barcelona, localizado en el centro de la ciudad. Aparte de su interés histórico, un relevante número de problemas sociales laten en esta área:

- * En primer lugar, la población de este barrio está básicamente constituida por personas de clase obrera; esto se hace más evidente por el gran número de pequeñas industrias instaladas en las plantas bajas y plantas interiores de las viviendas. Esto desde siempre ha favorecido una íntima relación entre la vivienda y la industria marginal, en una área de alta densidad de población.

¹ Esta presentación es una parte de una investigación titulada *Estudio de Base para una Intervención Positiva en el Barrio del Raval Mediante el Plan Integral*, llevado a cabo por requerimiento de y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.

- * Por otro lado, su particular estructura urbana - caracterizada por calles estrechas y tortuosas - y su proximidad al puerto ha contribuido a la expansión de actividades económicas y sociales relacionadas con una vida urbana marginal e ilegal; tales como la prostitución y el comercio de drogas. En este sentido, y con referencia a la proporción de delincuencia presente en esta área, *El Raval* es un ejemplo de cómo los vecindarios en donde las víctimas de procesos económicos y sociales están concentradas, son también los lugares donde se encuentran la mayor parte de las víctimas del crimen y de la violencia callejera (Smith, 1989).

- * Otra contribución a la configuración de esta parte de la ciudad ha consistido, por una parte, en el movimiento de la vida nocturna de Barcelona a *El Raval* a principio de este siglo y, por otra, al interés mostrado por numerosos artistas e intelectuales por la zona. Este barrio se ha convertido de este modo, aparte de una leyenda social, en el más conocido en Barcelona.

- * Además, ha sido un barrio que ha recibido históricamente grandes olas de inmigración; primeramente desde otras regiones del Estado Español y, más recientemente, de una población norte y centro africana. Esto ha tenido un fuerte efecto en la transformación de las relaciones sociales y en la morfología urbana del barrio como, por ejemplo, en el barraquismo vertical, la multidivisión de viviendas, la aparición de un número creciente de pensiones o la aparición de la figura del realquilado.

Bajo estas condiciones es fácil comprender por qué *El Raval*, mejor conocido como el *Barrio Chino*, es el hogar de una de las bolsas de población más pobres y marginales de Barcelona. Debido a lo que podría ser definido como un *alto nivel de degradación* y una falta de atención efectiva por parte de la Administración, *El Raval* se ha convertido en el recipiente de numerosos problemas que han dañado seriamente su imagen a los ojos de los vecinos, la administración y el resto de la ciudad.

En los últimos años se han producido dos factores que han aumentado la atención prestada a esta área:

- * En primer lugar, como efecto de su localización en el centro de la ciudad y el aumento de la especulación inmobiliaria, este sector se ha convertido en diana para varias firmas privadas cuya intención es reconvertir la zona en una área residencial.

- * En segundo lugar, coincidiendo con la preparación de los Juegos Olímpicos de 1992, la Administración ha iniciado diversos programas en un intento de *regenerar* el barrio. Estas actuaciones están fundamentadas en intervenciones urbanísticas que están cambiando sustancialmente la apariencia del barrio y que están afectando a los residentes de una forma directa y decisiva y cuya manifestación más evidente se plasma en lo que se ha venido en llamar la *esponjación del barrio* consistente en la sustitución de la población residente.

En este trabajo se desarrollan diversos aspectos relacionadas con la percepción por parte de la población residente del cambio ambiental producido en el área y la mediación política que el efecto de esta intervención requiere.

PROCEDIMIENTO

Se han entrevistado a 67 personas en ocho Grupos de discusión. Los participantes fueron seleccionados al azar con cuotas para el sexo y la edad. Se observaron tres características para homogeneizar la composición de los Grupos: (a) El estatus socioeconómico de los participantes, (b) su pertenencia a Grupos organizados o a instituciones y (c) su pertenencia a organismos institucionales a nivel nacional, regional y municipal.

Se ha tenido en cuenta el nivel de implicación con el barrio de los participantes con objeto de aumentar la heterogeneidad actitudinal de los Grupos y, de este modo, provocar confrontación, incrementando la variabilidad discursiva de las entrevistas.

Las técnicas utilizadas en las reuniones de Grupo han sido orientadas a trascender el comentario superficial mediante la creación de una dinámica de confrontación - respuesta de opiniones.

Las transcripciones fueron sometidas a un análisis en el que se recurrió a herramientas analíticas como los repertorios interpretativos (Potter y Wetherell 1987, Wetherell y Potter 1988), las polaridades discursivas (Parker, 1988) y el análisis de la línea argumental.

El análisis del corpus se realizó en cuatro fases orientadas a obtener una mayor profundidad en la comprensión del desarrollo discursivo y de las formas de explicación utilizadas. Esquemáticamente, las fases fueron las siguientes:

1. La primera fase consiste en la localización de los *lugares comunes* y las polaridades explicativas. Esta etapa consiste en (a) un análisis aislado de cada entrevista cara a la obtención de los distintos *tópicos discursivos* y (b) en la obtención de una visión global del conjunto del corpus.
2. En una segunda fase se lleva a cabo una confrontación de opiniones entre los distintos analistas teniendo en cuenta el conjunto de entrevistas. Esta discusión conduce a la elaboración de un entramado discursivo que permita el seguimiento del proceso de construcción de las imágenes y explicaciones usadas por los participantes.
3. En una tercera fase se realiza un análisis individual para poner a prueba, por separado, la potencia del entramado discursivo elaborado.
4. Finalmente, se realiza una puesta en común de coincidencias interpretativas y se establecen nexos de unión entre los tópicos discursivos divergentes. A partir de este momento se está en condiciones de elaborar una interpretación del corpus y la elaboración de unas conclusiones.

RESULTADOS

La percepción del cambio ambiental producido en el barrio se ha articulado en base a distintos procesos discursivos presentes en las entrevistas: en primer lugar se presentan los aspectos relacionados con los procesos de percepción de los problemas (identificación, atribución de origen y consecuencias de los mismos); en segundo lugar, los que hacen referencia a las formas de mediación política.

I.- LOS PROBLEMAS

1.- Identificación de los Problemas

Donde más intensamente se presenta la problemática de la situación urbanística del área es, precisamente, dentro del propio hogar. El deficiente estado de las viviendas es objeto de numerosas y elaboradas referencias por parte de los entrevistados. Aunque el parque de viviendas del barrio presenta las deficiencias correspondientes a su antigüedad, en donde en muchas escaleras pervive aún el servicio comunitario, este no es el problema fundamental. A la precariedad de conservación del interior de las viviendas se añade la falta de información por parte de la Administración sobre las viviendas que se verán afectadas por el plan urbanístico. Los habitantes se ven sumergidos en un proceso de inactividad respecto a su propio entorno al no querer arriesgarse a realizar inversiones para la restauración de su hogar ante el desconocimiento de la localización y las fechas de los derribos.

(A 10) Grupo 1 Página 5

- ... con todo su eso, no es que yo le desmerezca, ¿eh?. Es un trabajador cual... me refiero a esto. El problema que decíamos de la desinformación. Yo ahora recientemente, porque yo también me encuentro con problema de mi casa, que lo que decíamos; hay casas en sectores que se están cayendo de golpe y las nuestras se caen a trozos. ¿Eh?. Yo últimamente fui, a la Plaza del Buen Suceso que es donde tenemos la Regiduría de Distrito ¿eh?, para saber sencillamente cómo estaba la cosa, porque yo tengo un problema de humedad enorme, yo tengo mi casa hecha un asco de pinturas, yo no quiero lujos, nada más quiero vivir...
- ...vivir...
- ...decentemente. ¿eh?. Sencillamente. Arreglar mi casita y que yo me encuentre bien en ella. Bueno tengo un problema de humedad enorme que me viene de otra finca. Y hace años yo fui a los dueños. Claro, pagamos una miseria, pero es que los dueños se encuentran con lo mismo, que como la cosa va al derribo no invierten ni cinco, mismo que te lo puedan luego cobrar lo equivalente en los alquileres. Claro, tampoco quieren invertir un duro...
- Claro es que va al derribo.
- ... la cosa está así. Bueno yo fui a la Regiduría del Distrito para... a ver que me decían y si no decir "bueno, este problema de humedad, ¿a dónde voy para que me lo solucionen?". Porque yo una vez fui al dueño y me dijo

que denunciara a los de la finca de al lado y yo tengo unos impresos del Ministerio de la Vivienda con un papel que me hicieron, que dijeron que un inquilino no tiene atribuciones para denunciar una finca contigua, quien tiene que denunciarla es el dueño, o sea, que a mí me dieron los impresos para que yo denunciara a mi dueño por no atenderme. Ya no me metí en berenjenales porque yo no puedo perder mi trabajo, porque si yo pierdo de mi trabajo, ¿quién me da de comer?.

El sentido de incertidumbre ante el cambio ambiental viene agravado por el cambio de población que este lleva consigo. La esponjación (término que designa el derribo de amplias zonas del tejido urbano) es percibida como un problema muy grave y se relaciona con la política de equipamientos de la zona. El barrio cambia su imagen y su población para convertirse en un *servicio ciudad* dirigido a la población del resto de la ciudad.

(A 12) **Grupo 8 Página 2-3**

- Todo lo que es Ciudad Vieja, las Ramblas y los alrededores de las Ramblas se está convirtiendo en un "servicio ciudad". Quiero decir que aquí vienen. Si de población hay cien, vienen cien más. Unos se van a las prostitutas; otros hacia otros lugares; otros hacia abajo compran *chocolate*; otros todo el comercio.

(A 13) **Grupo 8 Página 4**

- No, no, la gente cuando vendrá a vivir, es decir no las clases bajas; cuando hagan casas guapas, piensa que bajarán y se quedarán a vivir. Porque además de vivir en una torre, bajarán para escaparse y para estar un poco dentro del ambiente. Vivir no con el proletario, pero ir a los bares de los restaurantes de aquí delante.

2.- Origen de los Problemas

Recursos Discursivos

Cuando se profundiza en cómo son vividos los problemas ambientales del barrio los entrevistados hacen un esfuerzo para identificar su origen. Este origen se aísla mediante, en primer lugar, una diferenciación entre la situación presente y una situación pasada, poco definida, en donde el estado del barrio no es percibido tan negativamente como en el momento actual. Esta percepción no implica el reconocimiento de que el barrio estuviera exento de problemas sociales y ambientales, pero estos problemas son relatados de forma menos traumática que los del momento presente. Se trata de una *mitificación* del barrio ocultando diversos impedimentos que se vivían en aquel momento. Mediante el proceso discursivo de contraste entre presente y pasado se facilita la detección de los aspectos a los que se atribuye el origen y la genealogía de la situación actual.

(A 50) Grupo 2b Página 1

- Bueno yo he visto cambiar al barrio, en el sentido de que la gente vivía, y poco a poco esta gente fue buscando sitios mejores y fue viniendo gente que estaba de paso, sólo se quedaron los que ni podían cambiar porque, probablemente porque eran demasiado pobres etc... incluso el tema de prostitución y cosas por el estilo que se viera también como... o yo desde luego me daba cuenta pero no me resultaba el entorno, este entorno, no me resultaba nada agresivo ni siquiera, ni siquiera se vivían historias de delincuencia como se puede vivir ahora, claro que, pienso que es una historia general de ciudad, que en este barrio en concreto se ha ido endureciendo cada vez más y más.

Otro de los recursos usados para la identificación del origen de las dificultades presentes en el barrio consiste en la comparación de la zona con otros barrios de la ciudad, haciendo énfasis en los aspectos elegidos como relevantes.

(A 52) Grupo 3b Página 7

- La gente cuando viene de fuera, que es para él Barcelona? Puede ser el Eixample, Sant Andreu, Santa Coloma o la Bonanova. Y claro, todo esto, esta gente ni se imaginan que están dentro de Barcelona. Yo creo que de toda la vida, al tener el Puerto, la Estación de Francia y la Estación del Norte... pero que es una cosa de barrios.

Cuando se profundiza en la descripción de los factores que han incidido en estas diferencias tanto en la dicotomía presente / pasado como en la de Raval / otros barrios aparecen, principalmente, dos formas distintas de argumentación. La primera de ellas consiste en afirmar que el Barrio del Raval es como cualquier barrio de la ciudad. Sus aspectos negativos con respecto a la perspectiva temporal y espacial no es algo específico de la zona consecuencia de elementos internos, sino que su degradación va íntimamente ligada a el endurecimiento general de las relaciones y condiciones de vida de la sociedad actual.

(A 54) Grupo 1 Página 1

- Esto mi opinión es, es, es un barrio cosmopolita en la que vivimos gente muy decente a pesar de la fama que tiene el Raval. Y como en todos los barrios, existe delincuencia, pero opino que otras veces ha habido más que ahora. Parece que ha..., parece que ha... ha pasado un poco la delincuencia. Parece que no hay tanta. Existe todavía el problema de la droga, los camellos, la droga que tenemos en, en ciertas calles, pero ese problema ya creo que ya es crónico, que no lo quita nadie. Lo que pasa que como es que no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. Cada uno hace su vida normal... de trabajadores. Yo hace 40 años que vivo en el barrio...

En segundo lugar, contrariamente, se afirma que el barrio presenta elementos diferenciales que hacen que la vida en la zona esté significativamente más degradada que en otros barrios de la ciudad. Es aquí en donde el sentido espacial y temporal de diferenciación permiten aislar los elementos que distorsionan la imagen mitificada construida por los entrevistados.

(A 58) Grupo 4 Página 8

- Si... me parece a mi. Igual me equivoco pero me parece que el Raval, seguro que es verdad que hay diferencias.

Ambas formas de explicar la situación actual del barrio no tienen la misma relevancia. La primera aparece principalmente en los momentos iniciales de la entrevista y, más que interpretarla como una argumentación que intenta dar cuenta de la situación en el barrio, se la ha de considerar una actitud de defensa de la zona en que se vive ante una imagen negativa generalizada. Esto no significa que la misma deje de tener validez, sino que denota un sentimiento de identificación con el barrio que lleva a defenderlo ante el exterior.

(A 60) Grupo 8 Página 1

- Si. Pues que mi casa es muy bonita. Tiene una vista preciosa porque tenemos una iglesia románica preciosa. Porque yo soy vecina de la Neus y, aunque no nos vemos por razón del trabajo, siempre estamos cerca. En mi barrio había gente muy maja i entonces la gente se va escapando porque en mi escalera vienen a "pinchase". Cerca de mi casa hay manchas de sangre, y yo a las nueve y media me hace cosa... entonces entro por la Ronda Sant Antoni y no estoy habituada, entonces... quiero decir la gente de mi escalera es muy maja.

Cuando profundizamos en las causas que los entrevistados exponen de la situación actual del barrio (y provocado por el tipo de técnica utilizada), aparece la segunda forma de argumentación; más representativa de situaciones cotidianas, en donde se identifican los elementos diferenciales a los cuales se atribuye el origen de los problemas que el barrio sufre y que desarrollamos en el siguiente apartado.

Origen de los Problemas

Por la misma característica del método utilizado se realizan los problemas que afectan el nivel de experiencia más cotidiana. Los factores urbanísticos tienen una gran incidencia en este punto dado la proximidad vivencial de los mismos. Uno de los elementos estructurales que dificulta la vida en el barrio consiste en el defectuoso estado en que se encuentran los edificios y las viviendas (pequeños, sin baño,...) que hacen difícil que una familia pueda instalarse con las condiciones de habitabilidad suficientes. Esto incide en un éxodo de gente joven y con suficiente capacidad económica hacia otras partes del Barcelona. Este proceso es calificado de 'selección económica' al obligar a la población con mayor socioeconómico a salir del barrio, creando una bolsa de población en donde los problemas se acrecientan progresivamente.

(A 84) Grupo 5 Página 6

- Pero ese hijo dice: bien, hemos vivido aquí como chinchas, agrupados, y yo me he de quedar aquí otra vez a vivir cuando tengo posibilidades de expansionarme. Trabajan los dos, ganan unos dineros mas y pueden pagar el alquiler de un piso y se van. Muy bien, entonces que pasa; se olvidan de la otra persona porque a la larga se tendrían que encontrar una piña de gente dentro de un piso. Este es el problema. Ahora, si el piso fuera grande, un piso grande en el cual se pudiera hacer un cuarto de baño, tener agua directa, cosa que se quiere porque se necesita para el barrio, con los mismos recursos no se irían. Se quedarían. Es así, son los pisos.

Aparte de los factores estructurales, la intervención urbanística en la zona se percibe subjetivamente como un elemento trágico para los habitantes de la zona. Esto se produce, en primer lugar, porque los entrevistados no se perciben como receptores del proceso de cambio. Ya hemos mencionado anteriormente la comparación que realizan de la remodelación urbanística con la creación de un *servicio ciudad*, una actuación que beneficia no a los habitantes del barrio sino a la gente del resto de Barcelona. Es en este sentido que la intervención pretende una **habilitación del barrio** en vez de una **rehabilitación** del mismo; es decir, hacer el barrio más habitable sin respetar la estructura social del mismo, que es a lo que se oponen los vecinos. Esto revierte en la negación de cualquier tipo de cambio que la administración promueve en el barrio por la falta de elementos que permitan una previsión de sus consecuencias.

(A 99) Grupo 5 Página 4

- Y esa persona con solo un grifo ya era feliz. Porque tenía agua en un grifo y ahora le ponen un lavabo que tiene un mando de estos modernos [...] unos pisos muy bonitos de la calle del Olmo. Que están muy bien estos pisos; no son de lujo, pisos que comparados con los que tenían son palacios. Una persona que tiene que esté cobrando diecisiete mil pesetas de pensión y que tiene que pagar seis o siete mil de alquiler [...] antes con un depósito de cincuenta litros tenía suficiente. Ahora les han puesto la ducha, más gasto de agua; o sea todo conlleva una problemática muy importante que acaba con la gente mayor.

Aparte de no percibirse objeto de la intervención, los vecinos encuentran una fuerte dificultad para encontrar estrategias de convivencia con los cambios urbanísticos que se producen. Mientras que los vecinos han desarrollado formas subjetivas de evitar un enfrentamiento directo con la problemática de la droga, la prostitución o la delincuencia, en el caso de la vivienda estas son inexistentes. Esto se traduce en una **indefensión** ante el entorno que se traduce en una dificultad de incidir en el mismo. El proceso de indefensión vivido está agravado por el hecho de estar actuando en un entorno muy inmediato y en una relación muy directa.

(A 105) Grupo 1 Página 4

- Falta de información existe. Yo mismo he ido a informarme para a ver cuánto me pueden decir que va a durar, que podemos durar los que estamos en zona de derribo para tomar una determinación porque yo por ejemplo tengo proyectos de hacer algún arreglo en mi casa, o pintar, o arreglar la cocina o hacer algo y claro... digo si voy a invertir aquí con los pocos dineros que tenemos, voy a invertir 20.000 duros en, en, en pintar, para

vivir un poco más decentemente y de aquí a dos años me van a echar, no vale la pena. Y fui a informarme...

- ...y no hay manera de que te aclaren nada...

[...]

- ...y se tiene uno que estancar, limitarse a lo que tienes, limitarse a lo que tienes y si, y si la pintura está mal pues a aguantar con la pintura mal porque una pintura dura 7 o 8 años. Y...y para dos años es una inversión que voy a hacer que me puede hacer mucha falta para cuando me vaya a vivir, porque hay gastos, y si te echan de aquí, para ir a otro sitio, los muebles no se adaptan. En fin, hay, hay sus gastos aunque te den algo, que no te van a dar nada porque lo que me den será el aumento de alquiler. Porque aquí tenemos, la única ventaja que tenemos es que pagamos unos alquileres irrisorios. Pago... pago 1.500 pesetas de alquiler.

3.- Consecuencias de los Problemas

Los problemas derivados de la intervención urbanística se convierten, tal como hemos visto, en el problema principal de los vecinos del barrio. Sus consecuencias se materializan en la falta de control y la incertidumbre explícita ante el mismo entorno inmediato.

(A 130) Grupo 2b Página 2

- (...) la angustia que se vive ahora, que no sabes lo que va a pasar mañana, a muchos niveles.

(A 131) Grupo 4 Página 4

- (...)cuando cenamos nosotros, se viene a sentar al comedor porque piensa que mañana no va a comer(...)

El proceso de incertidumbre ante el entorno inmediato se refleja también ante el entorno humano. La incidencia urbanística como elemento indirecto de renovación humana, la llamada *esponjación del barrio* produce un segundo elemento de indefensión ante el cambio en la morfología social que puede implicar al vecino, observador pasivo del mismo.

(A 145) Grupo 8 Página 3

- Yo estoy de acuerdo con lo que tu has dicho. O sea, que hay una explotación de los proletarios y de la gente mayor, la gente de clase obrera normal y corriente y entonces la gente débil económicamente como en el caso de la gente joven. Y se está repoblando de esto. Y entonces hay unos apartamentos mas "guais" como los de los Ángeles, donde se hará la

facultad, de la calla Montalegre que se nos repoblará de gente con apartamentos que harán vida de 8 a 3.

- Residenciales.
- Que se vendrán a dormir aquí.
- Todos están buscando el centro este, y el centro de Barcelona es este.
- Y aquí estorbados los que vivimos en el barrio.

Las repercusiones de la problemática urbana se amplifican por su asociación con diversos factores como, por ejemplo, la deficiente dotación de equipamientos o el caso de la pobreza extrema. El contraste entre la dotación presupuestaria de la modificación urbana de la ciudad y la falta de la misma en los aspectos socialmente más necesarios enfatiza el sentido de *servicio ciudad* de la zona, sintiéndose los vecinos dianas de una política *de esponjación* que no deja más alternativa que marchar del barrio.

(A 173) **Grupo 3b Página 6**

- [...] aquí el problema que existe no es la economía, aquí el problema que existe es el peri del barrio, que se va todo el mundo fuera y se ha acabado [...]

Vemos que aparece una dualidad respecto al efecto de las condiciones urbanas del barrio. Por una parte, estas han producido un éxodo de gente hacia otras partes de la ciudad produciéndose lo que denominan *selección económica*, en donde la parte de población más débil económicamente es la que queda en el barrio. Por otra parte, la política urbanística está iniciando un efecto inverso; un éxodo desde otras zonas hacia El Raval. Ambos procesos, aunque inversos, están rodeados de un halo de negatividad por las características de la población a que va dirigido. El éxodo barrio-resto de la ciudad está localizado en los vecinos, mientras que el proceso contrario, resto de la ciudad-Raval, se produce en una población ajena. Es en este sentido en que ambos procesos, *transformación del barrio en un centro ciudad* y la *sustitución de la población residente* son elementos complementarios activados mediante la intervención urbanística y destinados a un mismo objetivo: la **habilitación** (que no *re-habilitación*) de la zona.

El proceso de *mejora del barrio* en contra de *los vecinos del barrio* unido a la falta de información que legitime a los ojos de los residentes el cambio ambiental al que se vienen enfrentando agrava subjetivamente las difíciles condiciones de vivienda a las que se enfrentan.

II.- ESTRATEGIAS DE MEDIACION

Para analizar los procesos de mediación política se ha tenido en cuenta especialmente el punto de vista de los trabajadores de las instituciones públicas y de las asociaciones cívicas presentes en el barrio.

1.- Instituciones Públicas

Las personas que han participado en las entrevistas no ocupan cargos de responsabilidad en ninguna institución aunque pertenecen al conjunto de las que actúan en 'El Raval' (Estatat, Generalitat y Ajuntament). Se ha realizado de este modo para paliar en la medida de lo posible un *efecto de institución* que podría producir una distorsión en los resultados de las entrevistas.

a.- *Las instituciones y las respuestas a los problemas*

Los miembros de las asociaciones consideran que la relación que los vecinos mantienen con las instituciones es de **desconfianza**. Mayoritariamente todo lo que implica un contacto con la administración inspira inseguridad, desconcerta y recelo por la dificultad que representa mantener una relación y una comunicación efectiva que no esté mediatizada por los requisitos y por las habilidades que demanda una relación formal. Hay que añadir además que las demandas no siempre son atendidas o que se considera que las soluciones a los problemas sufren un retraso excesivo. **Por eso, frecuentemente, los vecinos utilizan canales no normalizados como, por ejemplo, las asociaciones.**

(B 134) **Grup 4 Pàgina 4**

- ... que es una gente determinada, si no es analfabeta, eh... bueno, toda su vida, no está acostumbrada... o sea... yo veo lógico que vayan al hospital pues, pues... que el sitio en casa te da más confianza o lo que sea, pero hacia todo lo que es administración, en general, creo que este tipo de gente tiene una desconfianza y una ignorancia porque se le complican las cosas.

Como se verá más adelante las asociaciones, sean del signo que sean, actúan como agentes de intermediación entre la administración y el vecino, ofreciendo ayudas del tipo más variado entre las que destacan la atención a las necesidades más inmediatas.

Además, cuando incluso las asociaciones del barrio se manifiestan como ineficaces, o cuando los problemas se presentan como irresolubles o de solución a largo plazo, la actitud más generalizada es la asunción de los problemas de una forma natural: se adopta una **estrategia de normalización**, integrando las dificultades en la vida cotidiana. Este hecho provoca un elevado nivel de tolerancia y adaptación a las nuevas situaciones. A pesar de todos estos aspectos, sin embargo, no se ha de olvidar que muchas veces el hecho de que no haya una demanda explícita no indica falta de necesidades. En efecto, que los vecinos no hagan una solicitud explícita no quiere decir que no tengan una percepción clara de los problemas, ni tampoco que rechacen una intervención. De nuestro análisis se desprende que lo único que implica este fenómeno es un recelo hacia la administración que se manifiesta en una desconfianza ante su intervención, acudiendo por eso a los grupos que se organizan alrededor de un problema concreto.

(B 135) **Grup 4 Pàgina 19**

- ...Es veritat. Jo penso... clar el Raval, no sé, és una frase però com ahí la gent no té veu, és gent... no hi ha demanda però sí necessitats. I en teoria l'Administració té que cobrir-les. Però el Raval vull dir, se sap de l'abstenció de la... no hi ha, o sea, hi ha una vida associativa però a un primer nivell que és normal, la gent no confia, entenc, en el Raval se, se organitzen aquests grupets, de necessitats immediates, pues corals, pues bares, pues... hi ha la tira, hi ha la tira, però és normal, però quan ja passes a un altre nivell, pues la gent és així, és gent que desconfia. O sea, jo crec que és normal que es produeixi una situació així. Entenc que passa, pues socialment el que està organitzat, i té pressió, pues així funciona en aquesta societat. En treballs com hi ha milers d'interessos que en el fons conflueixen en moltes coses però toca vells, joves aquí hem parlat de uns pocs, però sortiran molts de problemes, potser... Entenc que no hi ha, no hi ha aquesta cohesió. Entenc que passa, que una se perd amb l'altra, o sea, se fan actuacions puntuals(...)

b.- Los problemas y la intermediación

Las asociaciones en el barrio juegan un papel fundamental. Estas asociaciones, del barrio propiamente o que trabajan en él, actúan en múltiples ocasiones como elementos de **intermediación**. Es decir, son mediadoras entre los vecinos y las instituciones. Donde a un vecino le es difícil acceder, o cuando la relación con las instituciones es larga y, en ocasiones, infructuosa, aparecen las asociaciones. No obstante, los trabajadores de las instituciones públicas manifiestan un conocimiento más exhaustivo del funcionamiento de las instituciones que denominan privadas (Cáritas, Cruz Roja, etc.) que de las asociaciones vecinales sin que, sin ser su función, actúan eventualmente como llaves de acceso a los servicios.

Lo primero que se reconoce a estas asociaciones es una gran celeridad en la asistencia

(B 142) Grup 4 Pàgina 3

- A veure dir res és molt bo, però gent que ens doni resposta amb, amb dies clar, sempre Carites que ens dona resposta en un o dos dies sempre és Carites.

lo que repercute en la imagen que proyectan, ya que atienden de forma inmediata cualquier problema que se manifieste. Así los vecinos recurren con mayor confianza a estas asociaciones que no a otro tipo de servicios en donde el acceso es más lento y donde se suponen mayores impedimentos (como legales o de otro tipo).

(B 143) Grup 4 Pàgina 19

- Yo creo que también juegan un papel muy importante las instituciones privadas. En principio parecen como más accesibles y también que hacen como de abortivo. Entonces el problema y las situaciones ¿no?. Un poco la accesibilidad que antes se cuestionaba, yo creo que también es cierto ¿no?.

Una característica muy positiva que se reconoce a este tipo de asociaciones es su capacidad de iniciativa en lo que se refiere a la intervención. Estas asociaciones atienden el problema directamente sin esperar que se les haga una demanda explícita, lo que repercute en la efectividad de sus servicios y en la percepción positiva que los vecinos tienen de ellos.

(B 144) Grup 4 Pàgina 19

- Quizás no se ponen tantos requisitos. Van más directamente a las problemáticas, más a buscar los problemas que a esperar demandas concretas. Quizá porque el planteamiento es diferente.

2.- Las Asociaciones

Las asociaciones son uno de los elementos más importantes en la vida social del Raval. Funcionan, como ya hemos señalado, como elementos mediadores que establecen un puente entre el vecino y la administración. Esta mediación no sólo se establece entre las asociaciones de tipo más social y/o reivindicativo, sino que es el denominador común de todas ellas, sea cual sea su actividad. Así por ejemplo, podemos encontrar una asociación coral que se ocupa de gestionar los pases de autobuses para jubilados; o una asociación cultural que gestiona una ayuda social o atiende en el domicilio de un vecino una demanda asistencial no cubierta. En efecto, las necesidades de los vecinos y las dificultades que encuentran se resuelven, en muchos casos, gracias a la intervención (fuera de sus objetivos) de las asociaciones; por lo que podríamos hablar de una **asistencia social sumergida**.

La imagen que las asociaciones tienen de la administración no es en absoluto positiva. Se considera inapropiado que no se atiendan de forma personalizada e individualizada los problemas de cada vecino. Esta cuestión cobra especial relevancia cuando las personas implicadas pertenecen al grupo de la tercera edad. En general se aprecia que la inversión de esfuerzos que la administración realiza para atender los distintos problemas proporciona poca rentabilidad ya que gran parte de la energía se pierde en el proceso, lo que tiene inevitablemente como efecto la ineficacia.

(B 178) Grup 5 Pàgina 10

- jo penso que l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament penso que no fa el servei al ciutadà, pot ser el fa, potser respon amb el que són altres institucions, però amb les persones individualitzades no fa el servei ni molt menys al barri, no ho fa, penses per exemple en la gent gran que és el cas que nosaltres coneixem ara i no ho fa
- amb això tens tota la raó
- no ho fa, és un problema que es sap, es coneix, es denuncia, bueno, i se porta...horrible perquè hi han molts vells tancats a casa i no els atenen ningú.

Las asociaciones consideran inadmisibles, además, **la delegación** de funciones que la administración hace en las "Instituciones Privadas" (Cáritas, Cruz Roja, etc.). A pesar de considerar que su actividad es eficaz creen que las funciones que desarrollan corresponden al ayuntamiento, y la delegación no es otra cosa que la demostración de la inadecuación de los servicios que el ayuntamiento tiene en el barrio.

(B 179) Grup 5 Pàgina 10

- L'administració local que és la més propera al ciutadà és al que a l'Ajuntament li pertoca, li pertoca tot això, eh! vull dir que solucionar tot aquest cas, tota és que és seva
- I NO HO FAN?
- és que no penso que ho fa, ho delega en altres institucions, Càrites assumeix una part d'aquestes funcions, una part, no tot, i són institucions privades que li correspondrien a la pública però totalment a la pública.

Las relaciones que las asociaciones mantienen con el ayuntamiento son calificadas de respeto mutuo. No obstante señalan que este impone restricciones en lo que se refiere al acceso de información. Consideran que esta actuación responde a que la administración municipal no quiere mostrar la actuación improvisada que realiza en el barrio.

(B 181) Grup 3b Pàgina 3

- (...) que esa negativa a facilitar información, a que se trabaje sobre el tema, no es para los de fuera, es para todos, quiero decir se hacen las cosas, deprisa, corriendo, de cualquier manera, sin dar información porque, además claro, saben que van a tener un montón de críticas. Por ejemplo, yo la historia del liceo tampoco es que la siga, lo que pasa que es una cosa tan..., que suena a tanto que...

La administración, además, se considera un handicap para el desarrollo asociativo. En este sentido aseguran que la concesión de ayudas y/o subvenciones está mediatizada por el interés de instaurar sistemas de control sobre los tipos de actuación que las asociaciones realizan.

(B 183) Grup 3b Pàgina 1

- Y OS SENTIS AYUDADOS POR LA ADMINISTRACION?
- Totalmente no. Es que..
- Imagino que no es descubrir nada nuevo. Esto lo sabemos Yo es que llevo poco tiempo dentro de la Asociación Imagino que hace 10 o 15 años la cosa era diferente; Una Asociación de vecinos se supone que es para reivindicar, luchar por algo que no se tiene y tal, principalmente, entonces, con el tiempo, claro, sobre esto se podría hacer mucha sociología, pero lo cierto es que las asociaciones han servido muchas veces de trampolín para no sé que cosa, no sé qué persona. Aparte claro desde las administraciones, o sea desde el poder, pues siempre se ha estado a ver cómo, de qué manera se frena y esto lo estamos viendo continuamente, pero continuamente. De manera general claro son pelas entonces es un pez que se muerde la cola Si te ayudan te compran y si no te ayudan te hundes Entonces lo bueno sería, me imagino piensas lo bueno sería buscar un equilibrio pero lo que pasa es que el equilibrio no existe entonces pues estás hacia un lado, estás hacia otro. Si estás muy con unos entonces unos te dicen, te señalan con el dedo y si no pues no te comes un rosco. Entonces en este sentido te ayudan pues por ejemplo hablando de nuestra asociación somos pocos y no sabemos mucho y nos toman el pelo, sí es una tomadura de pelo por parte de la gente del distrito.

Finalmente, se atribuye al ayuntamiento poca voluntad de intervención. Esta afirmación se fundamenta en la diferenciación que establecen entre necesidades y demandas: consideran que el ayuntamiento sólo atiende demandas pero no necesidades. Contrariamente, las asociaciones centran sus esfuerzos en las necesidades, actuando de puente entre los vecinos y la administración municipal. Aparecen así las asociaciones como centros de atención de las necesidades concretas de los vecinos a todos los niveles.

(B 190) Grup 5 Pàgina 10

- és que penso que de vegades no se pot estar en tot, eh! nosaltres com associació ja l'Ajuntament de Barcelona per tot aquest barri que tenim d'hospital només té dos assistents socials
- si és que... i la feina que fan la fan bona, vull dir que... se'ls hi ha de reconèixer, eh! no se'ls hi pot demanar més, vull dir
- ells saben el problema, l'extensió del problema, la coneixen, no, és poca voluntat política, eh! que tenen molt poca, molt poca. Són gent que mai els votarà, tant si els hi donen com si no els donen, no els votaran, no són possibles candidats pràcticament de res, això es però...
- PERO QUE ES UN PROBLEMA DE VOLUNTAT POLITICA O ES UN PROBLEMA DE LA GENT QUE ESTA OCUPANT ALGU TIPUS DE CARREC

- molts problemes els hem tocat nosaltres, els he tocat jo gràcies a la Creu Roja, gràcies a la Creu Roja que jo crido a la Creu Roja i m'atenen de seguida i que vols
- unes altres institucions , unes altres...
- bueno, em refereixo a això que vas a les institucions i no ha de ser per la setmana que ve i llavors, bueno jo ja m'esperaré i allò... però vaig a la Creu Roja i tenen molts serveis: els donen de menjar, els hi acompanyen , els renten...

CONCLUSIONES

Este trabajo constituye un ejemplo de valoración de una intervención urbanística mediante el uso de técnicas cualitativas. En concreto, muestra la utilidad del uso de estas técnicas para esta clase de análisis en el sentido de que, tal y como se ha visto, proporciona información sobre el impacto en la población y la forma en que esta lo vive que, mediante el uso de técnicas cuantitativas, se hace difícil de conseguir. En efecto el uso de técnicas cuantitativas, particularmente las encuestas, cuestionarios y escalas, difícilmente permiten traspasar el nivel superficial.

Concretamente, mientras que un cuestionario sólo permitiría constatar las precarias condiciones ambientales de la población de la zona y la necesidad de una renovación ambiental, la discusión en grupo ha producido la emergencia de los procesos de relación entre los habitantes y su entorno.

Así hemos podido poner de manifiesto que la relación vecinos - intervención viene marcada por la dificultad de actuación positiva hacia el entorno inmediato (lo que hemos denominado **indefensión**), el distanciamiento como receptores últimos de los cambios (el barrio como **servicio ciudad**), la clarividencia del proceso de sustitución de la población como **selección socio-económica (proceso de esponjación del barrio)**.

BIBLIOGRAFIA

BEIRO,E.A; IÑIGUEZ,L.; PUJOL,J. y VAZQUEZ,F. (1991): Estudio de base para una intervención positiva en el barrio de El Raval mediante el Plan Integral. Barcelona. UAB.

PARKER,I. (1988). Deconstructing Accounts. In C.ANTAKI (Ed.): Analysing Everyday Explanation: a Case-book of Methods. London: Sage, pp. 184-198.

POTTER,J. & WETHERELL,M. (1987). Discourse and social psychology. London, SAGE.

SMITH, J.S. (1989). The challenge of urban crime. In D.H. SMITH (Ed); Social problems and the city. Oxford, Oxford University Press.

WETHERELL,M. & POTTER,J. (1988): Discourse analysis and the identification of interpretative repertoires. In C.ANTAKI (Ed.): Analysing Everyday Explanation: a Case-book of Methods. London: Sage, 168-183.